

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

MURADOV Ikrom Turdiboyevich

Abdulla Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti

katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074156>

УМУМТА’ЛИМ МАКТАБЛАРИ О‘QITUVCHILARINING BIR KUNLIK HAYOTIGA NAZAR, YOXUD STATISTIK KO ‘RSATKICHLAR SOLISHTIRMASI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda o‘qituvchilarning hayotini, ularning o‘tayotgan har bir kunini aniqlash, bilish barcha uchun qiziqarli bo‘lsa kerak? Mamlakatimizda faoliyat yuritayotga o‘qituvchilarning xorij mamlakatlari, xususan Rosssiya Federatsiyasi o‘qituvchilari bilan solishtirish, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlar mavjudligini bilish biz uchun katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, bilim berish, rol, so‘rovnoma, Rossiya Federatsiyasi va O‘zbekiston Respublikasi, solishtirish.

МУРАДОВ Икрам Турдыбаевич

Национальный исследовательский институт Абдуллы Авлони

старший научный сотрудник

ОДИН ИЗ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГЛЯДЯ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ИЛИ СТАТИСТИКА СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

Всем должно быть интересно узнать о жизни учителей сегодня, их буднях? Для нас имеет большое значение сравнение учителей, работающих в нашей стране, с учителями зарубежных стран, особенно учителей Российской Федерации, и знать сходства и различия между ними.

Ключевые слова: учитель, образование, роль, опрос, Российская Федерация и Республика Узбекистан, сравнение.

MURADOV Ikrom Turdiboevich

*National Research Institute named after Abdullah Avlani
senior research fellow*

**ONE OF THE TEACHERS OF SECONDARY SCHOOLS
A LOOK AT HIS DAILY LIFE OR STATISTICS
COMPARISON OF INDICATORS**

ANNOTATION

It must be interesting for everyone to find out about the life of teachers today, their every day? It is of great importance for us to compare the teachers working in our country with those of foreign countries, especially the teachers of the Russian Federation, and to know the similarities and differences between them.

Key words: teacher, education, role, survey, Russian Federation and the Republic of Uzbekistan, comparison.

*“Shaxsan men o‘qituvchi deganda – zamon bilan hamqadam bo‘lgan jonkuyar, ziyoli shaxsni, maktab deganda – bilim va ma‘rifat yog‘dusi taralib turadigan, Uchinchi Renessans poydevori qo‘yiladigan tabarruk maskanni ko‘z oldimga keltiraman”
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev [1].*

O‘qituvchilar ta’limda, ayniqsa sinfda dars beradigan o‘quvchilar hayotida muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchi salohiyatini belgilaydigan jihat bu uning o‘quvchilarga bilim berish qobiliyati va ularga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi hisoblanadi.

Bugungi kunda dunyoda o‘qitish turli xil ko‘rinish(yuz)larga ega. Chunki bir vaqtning o‘zida o‘qituvchi ham ota-ona, ham maslahatchi, ham murabbiy, ham namuna va hokazo bo‘lishi zarur.

Avvalo, o‘qituvchining asosiy vazifasi bilim berishdir va bu o‘qitishdan kelib chiqadi. O‘qitish odatda ma’lum bir o‘quv dasturiga rioya qilishni va o‘quvchilarga nima o‘rgatilayotganini tushunishlarini ta’minlashni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchining boshqa barcha rollari aynan shu roldan kelib chiqadi, chunki agar o‘qituvchi bilim berish bo‘yicha o‘zining asosiy mas’uliyatini bajara olmasa, bolaga boshqa har qanday ko‘rinish(yuz)da ta’sir ko‘rsatishi qiyin bo‘lishi mumkin.

Garchi o‘qituvchilar o‘zlarini namuna sifatida ko‘rmasalar ham, haqiqat shundaki, ular aslida shunday hisoblanishadi. O‘quvchilarning har kuni yoki haftada o‘qituvchilar bilan o‘tkazadigan vaqti ularning o‘quvchilarga ma’lum darajada ta’sir qilishiga imkon beradi. Endi bu ta’sirni ijobiy yoki salbiy holatga keltirish albatta o‘qituvchiga bog‘liqdir.

O‘qituvchi bo‘lish faqat o‘quv dasturi bo‘yicha dars berishdan tashqari, bolani parvarish qilish hisoblanadi. O‘qituvchilar nafaqat bilim beradi, balki xarakterni shakllantirishda ham yordam beradi. O‘qituvchining roli muayyan dars rejasi va ish jadvaliga rioya qilgan holda oshadi. O‘quvchilar ham, o‘qituvchilar ham shuncha vaqt birga bo‘lganligi sababli, o‘qituvchi beixtiyor tashqi ota-onaga aylanadi. O‘qituvchilar bolani to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishga yordam beradigan murabbiy bo‘lishi mumkin. Bu rolda o‘qituvchi o‘quvchini eng yaxshi bo‘lishga undashi, shuningdek, o‘quvchilarga ilhom va maslahat manbai bo‘lishi mumkin.

O‘qituvchilar hayotni o‘zgartiradigan, orzularni ilhomlantirgani va inson salohiyatining chegaralarini oshirganligi uchun muhimdir. O‘qituvchining vazifasi bolalarni tarbiyalash, o‘qitish va jamiyatga foydali bo‘lib tarbiyalashdir. O‘qituvchilarning sinfdagi, jamiyatdagi va umuman dunyodagi roli avvalgi davrdagidan boshqacha tus oldi. Vaqt o‘tishi bilan o‘qituvchilarga amal qilishlari kerak bo‘lgan maxsus o‘quv dasturi va o‘quv dasturini o‘qitish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi.

Bugungi kunda o'qituvchilarning roli o'quvchilarga maslahat berish va bilimlarni hayotlarida qanday ishlatish hamda qo'llashni o'rgatishdan iborat. O'qituvchilar endi o'quvchilarga boshqa darajada ta'sir qilish yo'llarini izlamoqda va hatto ularni ko'proq bo'lishga va ko'proq qilishga ilhomlantirmoqda.

Shuningdek, o'qituvchilarning hayotini, ularning o'tayotgan har bir kunini aniqlash, bilish barcha uchun qiziqarli bo'lsa kerak? Mamlakatimizda faoliyat yutitayotga o'qituvchilarning xorij mamlakatlari, xususan Rossiya Federatsiyasi o'qituvchilari bilan solishtirish, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar mavjudligini bilish biz uchun katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shu maqsadda, A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot Institutning <https://t.me/avloniyuz> [2] va [https://t.me/raqamli pedagogik xizmatlar](https://t.me/raqamli_pedagogik_xizmatlar) [3] kanallarida "O'qituvchining bir kuni" – nomli so'rovnoma tashkil qilingan edi. Ushbu muddat davomida 117 200 nafardan ortiq foydalanuvchilar so'rovnoma savollari bilan yaqindan tanishishgan.

Rossiya Federatsiyasida amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot ishida keltirilgan statistik ma'lumotlar hamda olingan so'rovnoma natijalari asosida solishtirma tahlil ishlari amalga oshirildi. Marhamat solishtirma tahlil jarayoni natijalari bilan tanishishingiz mumkin.

Tahlil jarayonida O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasidagi umumiy holat bir-biriga yaqin ekanligi, ammo ba'zi farqli jihatlar ham borligini ko'rish mumkin.

So'rovnoma ishtirokchilarining 74 foizi o'qituvchilar ish jarayonida 80 foiz vaqtini tik oyoqda o'tkazishini, Rossiya Federatsiyasida esa bu ko'rsatkich 79 foiz ekanligini ko'rish mumkin.

Respondentlarning 39 foizi o'qituvchilarning 1 kunda belgilangan me'yordan tashqari 3-4 soatgacha ishlashini aytishgan, Rossiya Federatsiyasida bu holat 4-5 soatni tashkil etadi.

Qatnashchilarning 37 foizi o'qituvchilar kun davomida 4,5-5 soat davomida baland ovozda gapirishlari, Rossiya Federatsiyasida esa 3,5-4 soat ekanligiga e'tibor qaratsak, o'zbekistonlik o'qituvchilar rus hamkasblariga qaraganda 0,5-1 soat ko'proq baland ovozda gapirishar ekan.

O'qituvchilarning 72 foizi vitaminlar qisman yetishmasligi va to'g'ri ovqatlanishning asosiy qoidalariga rioya qilmasligini ta'kidlashgan bo'lsa, Rossiya Federatsiyasida bu ko'rsatkich 80 foiz. Ya'ni ikki mamlakat o'qituvchilarining ham 70 foizdan ortig'ida ushbu muammo mavjud ekan.

Respondentlarning asosiy qismi mamlakatimizdagi barcha maktab rahbarlari va o'qituvchilari yuqori darajada stress ostida yurishini, aniq, lingvistik fanlar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda sinf rahbarlari o'rta darajada stress ostida yurishini aytishgan. Rossiya Federatsiyasida esa direktorlar va ularning o'rinbosarlari yuqori darajada, aniq, lingvistik fanlar hamda boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rta darajada stress holatiga tushishar ekan.

So'rovnoma ishtirokchilarining 37 foizi maktabdagi jami o'qituvchilar tarkibining 86 foizi ayol o'qituvchilarni tashkil etishini alohida ta'kidlashgan, Rossiya Federatsiyasida esa bu ko'rsatkich 85 foiz ekan.

Munosabat bildirganlarning 69,4 foizi o'qituvchilarning 1 sutkada 5-6 soat uxlashini ma'lum qilishgan, Rossiya Federatsiyasida bu holat 6 soatni tashkil etadi.

Ishtirokchilarning 59,2 foizi o'qituvchilarning bor yo'g'i 10 foizi ertalabki sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlari bilan shug'ullanishini bildirishgan, Rossiya Federatsiyasida esa 14 foiz ekanligi aniqlangan.

O'qituvchilarning asosiy qismi 1 kunda 2-3 marta ovqatlanishini ta'kidlashgan va Rossiya Federatsiyasida ham holat shunday ekan.

Respondentlarning 71,4 foizi o'qituvchilarning 90 foizi sihatgohlarda yoki dengiz sohilida dam ololmasligini ma'lum qilishgan, Rossiya Federatsiyasida esa bu 80 foiz ekanligini ko'rish mumkin. Har ikki davlat o'qituvchilari dam olish va sog'lig'ini qayta tiklashda juda kam imkoniyatga ega ekanliklarini e'tirof etishmoqda.

Yuqorida keltirilgan barcha kriteriyalar bo'yicha solishtirish, tahlil ishlari amalga oshirildi. Demak, bulardan ko'rinib turibdiki ikki mamlakat ko'rsatkichlari barcha jabhalarda bir-biriga yaqin ekan. Ko'rsatilgan kamchiliklarini bartaraf qilsak, mamlakatimiz xalq ta'limi tizimi yanada muvaffaqiyatli odimlashga ishonamiz.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning respublikadagi pedagoglarni 1 oktabr - O‘qituvchi va murabbiylar kuni umumxalq bayrami bilan tabrikladi. 29.09.2022.
2. <https://t.me/avloniyuz>
3. https://t.me/raqamli_pedagogik_xizmatlar

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz